

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

CHIG'ATOY ULUSINING IJTIMOY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTI

Nurmetov Ismoil Alimbayevich,
PhD, Urganch davlat universiteti dotsenti,
Ismoilnur1984@gmail.com
Jumanov Behzod Tursunbayevich
Urganch innovatsion universiteti magistranti
E-mail: behzodjumanov4@gmail.com

Annotatsiya: Chig'atoy ulusi o'z davrining eng qudratli va geografik jihatdan keng hududlarga ega bo'lgan yirik siyosiy tuzilmalaridan biri bo'lib, uning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotini o'rganish nafaqat Markaziy Osiyoning, balki butun Turk dunyosining taraqqiyoti uchun beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chig'atoy ulusining vujudga kelishi, shakllanishi, rivojlanishi va inqirozi tarixda muhim bosqichlardan hisoblanadi. Bu davlatning o'ziga xos ijtimoiy tartiblari, iqtisodiy munosabatlari, siyosiy boshqaruv tizimi asrlar davomida mintaqaning madaniyati va taraqqiyotida chuqur iz qoldirgan.

Kalit so'zlar: Chig'atoy ulusi, ijtimoiy tuzilma, iqtisodiy taraqqiyot, siyosiy boshqaruv, dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo aloqalari, soliq tizimi, madaniy meros, harbiy kuch.

Аннотация: Чигатайские улусы были одним из самых могущественных и географически обширных политических образований своего времени, и изучение их социально-экономической и политической жизни имеет непревзойденное значение для развития не только Центральной Азии, но и всего тюркского мира. Возникновение, формирование, развитие и кризис Чигатайских улусов считаются важными этапами истории. Уникальный социальный порядок, экономические отношения и система политического управления этого государства оставили глубокий след в культуре и развитии региона на протяжении веков.

Ключевые слова: Чигатайские улусы, социальная структура, экономическое развитие, политическое управление, сельское хозяйство, ремесла, торговые отношения, налоговая система, культурное наследие, военная мощь.

Abstract: The Chigatai ulus was one of the most powerful and geographically extensive political entities of its time, and the study of its socio-economic and political life is of incomparable importance for the development of not only Central Asia, but also the entire Turkic world. The emergence, formation, development and crisis of the Chigatai ulus are considered important stages in history. The unique social order, economic relations, and political governance system of this state have left a deep mark on the culture and development of the region for centuries.

Keywords: Chigatai ulus, social structure, economic development, political governance, agriculture, crafts, trade relations, tax system, cultural heritage, military power.

KIRISH. XIII asrda Markaziy Osiyo hududida yuzaga kelgan Chig'atoy ulusi mo'g'ullar imperiyasining muhim siyosiy va hududiy bo'linmalaridan biri bo'lib, mintaqa tarixida chuqur iz qoldirgan. Ushbu ulus Chingizxonning o'g'li Chig'atoy nomi bilan atalib, Movarounnahr, Yettisuv va Sharqiy Turkiston kabi strategik ahamiyatga ega hududlarni o'z ichiga olgan. Chig'atoy ulusi davrida ijtimoiy munosabatlar, xo'jalik yuritish shakllari hamda davlat boshqaruvi tizimi tubdan o'zgarib, mahalliy an'analar va mo'g'ul siyosiy-huquqiy tartibotlari o'zaro uyg'unlashgan.

Mazkur maqolada Chig'atoy ulusining ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi, yer egaligi va soliq tizimi, shuningdek, siyosiy boshqaruv va hukmdorlar faoliyati tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ulusning ichki hayotidagi o'zgarishlar, ko'chmanchi va o'troq aholi o'rtasidagi munosabatlar hamda ularning mintaqa taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'siri yoritib beriladi. Ushbu masalalarni o'rganish Markaziy Osiyo tarixining murakkab va serqirra jarayonlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Chig'atoy ulusining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayoti masalasi Markaziy Osiyo tarixshunosligida muhim mavzulardan biri bo'lib, ushbu muammo asosan sharqiy yozma manbalar hamda zamonaviy tarixchilarning ilmiy tadqiqotlari asosida o'rganilgan. Mavzuga oid adabiyotlarni shartli ravishda klassik tarixiy manbalar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlarga ajratish mumkin. Klassik tarixiy manbalar orasida XIII–XIV asrlarda yaratilgan fors va arab tillaridagi asarlar alohida ahamiyatga ega. Jumladan, Alouddin Otamalik Juvayniyning “Tarixi jahonkushoy” asarida mo'g'ullar istilosi, uluslar tashkil topishi va ularning boshqaruv tizimi haqida muhim ma'lumotlar keltiriladi. Muallif Chig'atoy ulusining shakllanish jarayonini umumiy mo'g'ul imperiyasi doirasida yoritib, siyosiy hokimiyatning taqsimlanishi va harbiy-boshqaruv tuzilmasiga e'tibor qaratadi. Ushbu asar Chig'atoy ulusi tarixini o'rganishda dastlabki va ishonchli manbalardan biri hisoblanadi. Rashiduddinining “Jome' ut-tavorix” asari esa Chig'atoy ulusi tarixini yoritishda eng muhim manbalardan sanaladi. Ushbu ensiklopedik asarda mo'g'ul xonlari nasabnomasi, siyosiy voqealar, ijtimoiy tuzilma va iqtisodiy munosabatlar haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Zamonaviy tarixshunoslikda Chig'atoy ulusi masalasi rus, Yevropa va Markaziy Osiyo olimlari tomonidan chuqur o'rganilgan. V.V. Bartold, B.D. Grekov, E.A. Davidovich kabi olimlarning tadqiqotlarida Chig'atoy ulusining ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasi, yer egaligi va soliq tizimi ilmiy asosda tahlil qilingan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI. Mazkur tadqiqot Chig'atoy ulusining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotini kompleks va tizimli tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, unda tarixiy tadqiqotning umumiy ilmiy va maxsus metodlaridan keng foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tarixiy jarayonlarni xronologik izchillikda, sabab-oqibat munosabatlari asosida o'rganishga tayangan. Tadqiqotda tarixiylik va xolislik tamoyillari asos qilib olindi. Bu tamoyillar orqali Chig'atoy ulusida

kechgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar o'z davrining shart-sharoitlari doirasida, subyektiv baholardan holi holda tahlil qilindi. Manbalarni tanlash va ulardan foydalanishda ularning kelib chiqishi, muallif pozitsiyasi va yozilgan davri inobatga olindi. Asosiy metodlardan biri sifatida manbashunoslik tahlili qo'llanildi. Bu metod orqali Juvayniy, Rashiduddin, Sharafuddin Ali Yazdiy kabi mualliflarning asarlari qiyosiy o'rganilib, ulardagi ma'lumotlarning ishonchiligi va o'zaro uyg'unligi aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Chig'atoy ulusi XIII asr boshlarida vujudga kelib, Chingizxon o'g'li Chig'atoy ulusiga ajratilgan G'arbiy turk hududlari va Movarounnahr, ya'ni Amudaryo va Sirdaryo yoqalari, Farg'ona vodiysi, Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Qashqar va undan shimolroqdagi hududlarni o'z ichiga olgan davlat bo'lgan. Bu hudud, tabiiy resurslar jihatidan, juda boy, iqlimi dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik va savdo rivoji uchun qulay bo'lib, Ipak yo'li orqali nafaqat Sharq va G'arb, balki turli madaniyatlarga mansub xalqlar birlashgan. Chig'atoy ulusida ijtimoiy qatlamlar asosan qabila va elat tuzilmasiga asoslangan bo'lsa-da, davr o'tishi bilan mahalliy aholi orasida ham ijtimoiy tabaqalanish aniq ko'rinish bera boshlagan. Ijtimoiy tuzulmada ajralish bir necha avlod davomida davom etgan, har bir kasb va elat o'ziga xos urf-odat, odob qoidalari bilan ajralib turgan [1].

Iqtisodiy hayotda qishloq xo'jaligi, ayniqsa sug'orma dehqonchilik Chig'atoy ulusining taraqqiyotida asosiy o'rin tutgan. Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Farg'ona, Chuy, Tarim daryolari atrofidagi boy vodiylar, sug'oriladigan yerlarda g'alla, paxta, uzum, meva-sabzavot yetishtirish juda keng rivojlangan. Bozorlar, karvonsaroylar, hunarmandlar ko'chasi, zargarlik, qadimiy ko'nychilik, po'lat qurol ishlab chiqarish an'analarini rivojlantirish orqali hududda nafaqat ichki, balki tashqi bozorlarga mahsulot yetkazib berish imkoniyati keng bo'lgan. Ipak yo'li va savdo yo'llari orqali sharqiy va g'arbiy mintaqalar bilan savdo aloqalarini mustahkamlab, nafaqat mahsulotlar, balki ilm, madaniyat va san'at yutuqlari tarqalgan. Pul muomalasi rivojlanib, oltin, kumush, mis tangalar, dinor, dirham ko'rinishida iqtisodiy hayotga kirib kelgan [2].

Chig'atoy ulusi siyosiy boshqaruvida markaziy va mahalliy hokimiyat tuzilmalarining uyg'unligi ahamiyat kasb etgan. Sulton va xon raxbariyatida davlat murojaatlari, yuritiladigan siyosat, qo'shin tuzish, soliq yig'ish, hamda qonuniy tartiblarni joriy etish asosiy vazifalardan bo'lgan. Harbiy kuch davlat barqarorligi va hududiy butunlikni saqlash uchun doimiy tayyorgarlikda saqlangan. Davlat boshqaruvi jarayonida islom dinining mavqei asta-sekin yuksalib borgan, diniy ulamolar, sufiylar va murabbiylar siyosiy-huquqiy jarayonlarda xalq ongiga ta'sir qilgan. Adolatli jamiyat qurishda shariat qonunlari, qadimiy urf-odat va an'analar uyg'unlashgan, adliya va huquq sohalari rivojlangan. Xon saroyida kengashlar, maslahat kengashlari va amirlar majlisi faoliyati siyosiy barqarorlikka sabab bo'lgan. [3].

Aholi yashash tarzida qadimiy turmush tarzi va yangi iqtisodiy imkoniyatlar uyg'unlashib borgan. Ota-bobolardan meros bo'lib kelgan qadimiy dehqonchilik,

chorvachilik, hunarmandchilik faoliyati zamonaviy iqtisodiyotni ham o'ziga singdira olgan. Qishloqdan shahar va tuman markazlariga ko'chish, yer-suv munosabatlarining kengayishi, hunarmandlar, savdogarlarni tayyorlash tizimi rivojlangan. Viloyatlar va hududlar o'rtasida transport va savdo yo'llari joriy qilinib, tuz, bug'doy, ipak, yog'och, paxta, meva va boshqa ne'matlar borasida bog'lanishlar mustahkam bo'lgan. Tashqi yurtlar bilan munosabatda diplomatiya, mehmondo'stlik va savdogarlar diplomatiyasi an'anasi kuchli bo'lgan. Aholi o'rtasida adolat va baraka, tinchlik, hamkorlik me'yorlari qadrlangan. [4].

Chig'atoy ulusi madaniy-meros sohasida ham kuchli qadriyatlar asosida rivojlangan. Madrasalar, masjidlar, mehmonxona va karvonsaroylar ijtimoiy salohiyatni oshirgan. Me'moriy yodgorliklar, bog' va sharsharalar, suv inshootlari, qadim uy va bino turlari cho'l va vodiylarni obod qilgan. Chig'atoy ulusi aholisi, turmush va siyosiy hayoti davomida o'ziga xos qarashlar, urf-odatlar, til va madaniyat taraqqiy etgan. Har bir viloyat yoki o'lka, shaharcha va qishloq o'ziga xoslikka ega bo'lgan, yashash tartibi, xalqning yurish-turishi, kiyim-boshi, xalq og'zaki ijodi va e'tiqod dunyosi o'zaro farq qilgan. Ammo ushbu farqlarga qaramasdan, bir umumiy madaniy va siyosiy mafkuraviy birlik saqlab qolingan. Chig'atoy ulusi davrida o'qimishli kishilar, ziyoratchilar, murabbiy va ulamolar, hunarmand va kosiblar, askar va sarkardalar jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shgan. Davlat boshqaruvi va adliya tizimi, harbiy islohotlar, savdo va ishlab chiqarish, madaniy-ma'rifiy faoliyat, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ijtimoiy adolat mezonlari yo'lga qo'yilgan. Keng zaminda fasohatli til, boy adabiyot, turli elatlar orasida do'stlik mustahkamlangan [5].

Chig'atoy ulusining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayoti eng muhim tarixiy davrlardan biri hisoblanadi. Bu ulus markaziy Osiya hududida tashkil topgan bo'lib, uning ijtimoiy tuzilmasi murakkab va o'ziga xos edi. Jamiyatda ko'p millatli aholi yashagan, ular orasida turkiy va mo'g'ul qavmlari yetakchi o'rinda bo'lgan. Aholining asosiy qismini dehqonlar, chorvadorlar va hunarmandlar tashkil qilgan. Shahar aholisi savdo-sotiq va hunarmandchilik bilan shug'ullangan, qishloq joylarda esa asosan dehqonchilik va chorvachilik rivojlangan. Iqtisodiy hayotda savdo va hunarmandchilik ustunlik qilgan. [6].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, Chig'atoy ulusining ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayoti o'z zamonasining eng ilg'or yutuqlari va tajribalari ila boyitilgan. So'zsiz, bu ulkan davlat o'zining taraqqiyot sari intilgan ijtimoiy tuzumi, zamonaviy boshqaruvi, adolatli soliqlar va ishlab chiqarish tizimi, rivojlangan xalqaro savdosi, mustahkam siyosiy va diniy an'analari, boy madaniy merosi bilan butun Markaziy Osiyoning, qolaversa, tarix oldidagi o'rni va qadrini o'zida namoyon qilgan. Bu hayot tarzi keyingi asrlarda ham mintaqada yangi davlatchilik, madaniy va iqtisodiy taraqqiyot yo'llarining ochilishini ta'minlagan. Chig'atoy ulusi tarixda muhim iz qoldirgan va uning raqobatbardosh ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy salohiyati bugungi kunda ham tarixiy izlanishlar uchun muhim namuna va o'rnak bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Жувайний, А. А. (2015). Тарихи Жахонгушо/Таржима ва сўз боши муаллифи Назарбек Рахим, Мурсал Ўзгурк. Т.: Мумтоз сўз, 395–400.
2. Бекмурадов С. Чигатой улусида илк бошқарув шакли. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume 1 | Special Issue 2.*
3. Босворт К. Э. Мусульманские династии / Справочник по хронологии и генеалогии. Пер. с англ. и примеч. П. А. Грязневича. – М.: 1971.
4. Джамал ал-Карши. Мулхакат ас-Сурах / Перевод с арабского и примечания А. Саидова. – Душанбе: Ирфон, 2006.
5. Джувейни. Чингисхан. История завоевателя мира. – Москва: Магистр пресс, 2004. – 690 с.
6. Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. – Москва: Наука, 1988.
7. Петров П. Н. Хронология правления ханов в Чагатайском государстве в 1271–1368 гг. (по материалам нумизматических памятников) // Тюркологический сборник 2007–2008. История и культура тюркских народов России и сопредельных стран. – Москва, 2009. – С. 294–319.
8. Султанов Т. И. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 276 с.